

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
Секция физики

ЗАДАЧИ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ УСЛОЖНЕННЫХ
МОДЕЛЯХ СРЕДЫ

Москва 1985

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В СВОБОДНОЙ СТРУЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ**

I. Исследуется движение заряженных частиц сферической формы в потоке воздуха при наличии электрического поля. Рассматриваем поток в виде ограниченной струи, набегающей на плоскую поверхность ABC (рис. I).

Рис. I

Поверхность предполагается заряженной. Поэтому она создает электрическое поле, действующее на заряженные частицы. Ставится задача: зная электрическое поле, скорость и ширину струи, размеры частиц, найти закон их движения, скорость оседания на поверхность, распределение по поверхности и т.п. Так как размеры частиц малы, можно считать, что силы, действующие на частицы со стороны жидкости, силы Стокса, пропорциональные скорости относительного движения частицы. Ввиду того, что скорость потока достаточно большая, но значительно меньше скорости звука, можно в уравнениях движения пренебречь членами, содержащими коэффициент вязкости и считать жидкость несжимаемой. Следовательно, поток воздуха в струе можно рассматривать как поток идеальной несжимаемой жидкости.

Предположение, что поток воздуха можно рассматривать как поток идеальной несжимаемой жидкости, значительно упрощает гидродинамическую часть решения поставленной задачи. Течение будем рассматривать как двумерное, т.е. струю считаем плоской.

2. В общем случае уравнение движения частицы с зарядом q в

жидкости (в предположении, что движение жидкости установившееся) можно записать в виде [1] :

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -K \left(\frac{d\vec{r}}{dt} - \vec{v} \right) + q \vec{E} , \quad (2.1)$$

где m - масса частицы, $\vec{r} = (x\vec{i} + y\vec{j})$ - радиус-вектор точки, $\vec{E}$ - напряженность электрического поля, $\vec{v}(x, y)$ - вектор скорости жидкости в той точке, где в данный момент времени находится частица, $K = 6\eta\rho R_0$ - коэффициент пропорциональности в формуле Стокса для силы, действующей на заряженную частицу [2] η - коэффициент кинематической вязкости, ρ - плотность жидкости, R_0 - радиус частицы.

Вводя комплексную переменную $z = x + iy$, уравнение (2.1) запишем в виде:

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = -K \left(\frac{dz}{dt} - \frac{d\bar{w}}{d\bar{z}} \right) + q \vec{E} . \quad (2.2)$$

Здесь:

$$\frac{d\bar{w}}{d\bar{z}} = v_x - i v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial x} - i \frac{\partial \varphi}{\partial y} - \quad (2.3)$$

- комплексная скорость, $w = \varphi + i\psi$ - комплексный потенциал течения; φ - потенциал скорости, ψ - функция тока, связанные известными условиями Коши-Римана [2], $\vec{E} = E_x - i E_y$ - комплексная напряженность электрического поля.

Введем далее переменную Кирхгоффа [3] :

$$\zeta = \xi + i\eta = \frac{1}{c} \frac{dw}{dz} \quad (2.4)$$

(c - скорость на границах струи, которая должна быть постоянной по величине). Область (ζ) изображена на рис. 2.

Рис. 2

Тогда (2.2) запишется в виде:

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = -k \left(\frac{dz}{dt} - c \bar{\xi} \right) + q \bar{\xi} . \quad (2.5)$$

(2.5) эквивалентна двум вещественным уравнениям.

Если поле течения рассчитано, то известны функции $\xi(x, y)$ и $\eta(x, y)$ поэтому имеем систему двух обыкновенных нелинейных уравнений для определения закона движения частицы. Но при решении задач гидродинамики, часто возможно записать не зависимости $\xi(x, y)$ и $\eta(x, y)$, а зависимости $x(\xi, \eta)$ и $y(\xi, \eta)$. Поэтому выразим уравнения (2.5) в переменных (обозначая точкой интегрирование по t) ξ, η :

$$m \frac{d^2 \xi}{d\tau^2} \xi + m \frac{d\xi}{d\tau} \dot{\xi} = -k \left(\frac{d\xi}{d\tau} \dot{\xi} - \bar{\xi} \right) + q \bar{\xi} . \quad (2.6)$$

Это уравнение эквивалентно системе двух обыкновенных дифференциальных уравнений.

В уравнения (2.6) входят величины:

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} ; \frac{\partial^2 x}{\partial \xi^2} , \frac{\partial y}{\partial \xi} , \frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} , \frac{\partial x}{\partial \eta} , \frac{\partial y}{\partial \eta} ,$$

которые являются известными функциями, если решена гидродинамическая часть задачи (решение дано в [3]) и тем самым определены функции $x(\xi, \eta)$, $y(\xi, \eta)$.

Решив уравнение (2.6), мы получаем закон движения частицы в области (ξ, η) , т.е. в области годографа скорости.

Тогда система уравнений:

$$x = x [\xi(t), \eta(t)],$$

$$y = y [\xi(t), \eta(t)]$$

(2.7)

даст в параметрическом виде закон движения частицы и уравнение ее траектории.

Скорость движения частицы в какой-либо точке определится соотношениями:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \dot{\xi} + \frac{\partial x}{\partial \eta} \dot{\eta};$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial \xi} \dot{\xi} + \frac{\partial y}{\partial \eta} \dot{\eta}.$$

(2.8)

Поэтому, если в качестве начальных условий взять задание скорости и положения частицы при

$$t = 0 \quad (x = x_0, \quad y = y_0, \quad v_x = v_{x0}, \quad v_y = v_{y0}),$$

(2.9)

то для системы (2.6) начальные условия запишутся в виде:

$$x(\xi_0, \eta_0) = x_0, \quad y(\xi_0, \eta_0) = y_0,$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \xi}\right)_0 \dot{\xi}_0 + \left(\frac{\partial x}{\partial \eta}\right)_0 \dot{\eta}_0 = v_{x0}, \quad \left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right)_0 \dot{\xi}_0 + \left(\frac{\partial y}{\partial \eta}\right)_0 \dot{\eta}_0 = v_{y0}.$$

(2.10)

3. Запишем теперь, используя полученные результаты, уравнения движения частицы в струе. Предполагаем, что пластинка равномерно заряжена и создает однородное поле $E_x = 0$, $E_y = -E_0$ ($E_0 > 0$, если пластинка заряжена отрицательно). Удобно записать эти уравнения в безразмерном виде, вводя для этого параметры:

$$\alpha = \frac{\pi k Q}{m c^2}, \quad \beta = \frac{\pi q E_0 Q}{m c^3},$$

(3.1)

и величину:

$$\tau = tc/h = c^2 t/a$$

(3.2)

(m - масса частицы, $2Q$ - расход воздуха в струе).

Тогда имеем (обозначая штрихом дифференцирование по τ):

$$\begin{aligned} A(\xi, \eta) \xi'' + B(\xi, \eta) \eta'' + C(\xi, \eta) (\xi'^2 - \eta'^2) &= \\ = \alpha(\xi - A(\xi, \eta) \xi'' - B(\xi, \eta) \eta''), & \\ -B(\xi, \eta) \xi'' + A(\xi, \eta) \eta'' + D(\xi, \eta) (\xi'^2 - \eta'^2) &= \\ = \alpha(-\eta + B(\xi, \eta) \xi' - A(\xi, \eta) \eta') - \beta, & \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} A_{\eta\xi} &= \frac{1+\xi}{(1+\xi)^2 + \eta^2} + \frac{1-\xi}{(1-\xi)^2 + \eta^2} + \frac{1-\eta}{(1-\eta)^2 + \xi^2} + \frac{1+\eta}{(1+\eta)^2 + \xi^2}, \\ B_{\eta\xi} &= \frac{\eta}{(1+\xi)^2 + \eta^2} - \frac{\eta}{(1-\xi)^2 + \eta^2} + \frac{\xi}{(1-\eta)^2 + \xi^2} - \frac{\xi}{(1+\eta)^2 + \xi^2}, \\ C_{\eta\xi} &= \frac{\eta^2 - (1+\xi)^2}{[(1+\xi)^2 + \eta^2]^2} + \frac{(1-\xi)^2 - \eta^2}{[(1-\xi)^2 + \eta^2]^2} - \frac{2\xi(1-\eta)}{[\xi^2 + (1-\eta)^2]^2} - \frac{2\xi(1+\eta)}{[\xi^2 + (1+\eta)^2]^2}, \\ D_{\eta\xi} &= \frac{2\eta(1+\xi)}{[(1+\xi)^2 + \eta^2]^2} + \frac{2\eta(1-\xi)}{[(1-\xi)^2 + \eta^2]^2} - \frac{(1-\eta)^2 - \xi^2}{[(1-\eta)^2 + \xi^2]^2} - \frac{(1+\eta)^2 - \xi^2}{[(1+\eta)^2 + \xi^2]^2}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Несколько более простым будет уравнение движения частицы по оси симметрии (с введением обозначения $\lambda = \eta'$):

$$\lambda \frac{d\lambda}{d\eta} + \lambda \left(4\eta^3 \lambda + \frac{\alpha}{\beta} \right) + (\alpha\eta + \beta)(1 - \eta^4) = 0. \quad (3.5)$$

После нахождения из этого уравнения зависимости $\lambda(\eta)$, получаем:

$$\tau = \int_{\eta_0}^{\eta} \frac{d\eta}{\lambda(\eta)}. \quad (3.6)$$

4. Уравнение (3.6) позволяет рассчитать время движения частицы t , по линии симметрии, если заданы начальные условия. Используя (3.2), можем записать:

$$t_0 = \frac{a}{c^2} \int_{y_0}^0 \frac{dy}{\lambda(y)} . \quad (4.1)$$

При отсутствии потока время движения частицы t'_0 определится соотношением:

$$y_0 = \int_0^{t'_0} v dt . \quad (4.2)$$

В этом случае уравнение движения решается в явном виде и получаем:

$$y_0 = -\frac{m}{K} \left(\frac{qE_0}{K} - v_0 \right) + \frac{qE_0}{K} t'_0 - \frac{m}{K} \left(v_0 - \frac{qE_0}{K} \right) e^{-\frac{K}{m} t'_0} . \quad (4.3)$$

Это выражение является трансцендентным уравнением для определения t'_0 .

Отношение t_0/t'_0 , очевидно, будет определять эффективность действия струи (большая эффективность струи соответствует меньшее значение этого отношения). Если $t'_0 \gg \frac{m}{K}$ и $v_0 = 0$, то для t'_0 имеем простое соотношение:

$$t'_0 = \frac{y_0 K}{qE_0} . \quad (4.4)$$

В этом случае при отсутствии струи большую часть пути частица движется равномерно со скоростью

$$u = \frac{qE_0}{K} . \quad (4.5)$$

Рассмотрим далее распределение плотности зарядов, оседающих на пластинке. В уравнения траекторий частиц (2.7) войдут начальные значения x_0, y_0, v_{0x}, v_{0y} , т.е. их можно записать в виде:

$$\begin{aligned} x &= x [\xi(t), \eta(t), x_0, y_0, v_{0x}, v_{0y}], \\ y &= y [\xi(t), \eta(t), x_0, y_0, v_{0x}, v_{0y}]. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Время движения частицы по траектории до пластинки t_0 можно определить из (4.6), полагая $\eta(t_0) = 0$, тогда из (5.6) найдем координату x^* частицы на пластинке, причем она будет функцией начальных значений. Считая, что в начальных точках частицы по ширине струи распределены равномерно, имеем для плотности заряда $\sigma(x^*)$ на пластинке соотношение (обозначая начальную плотность σ_0):

$$\sigma(x^*) = \frac{\sigma_0}{(dx^*/dx_0)} \quad (4.7)$$

За эффективный радиус поверхности, нейтрализуемой струей, можно принять значение $x_{эф}^*$, в котором плотность σ убывает вдвое по сравнению с плотностью в центре струи: $\sigma(x_{эф}^*) = \frac{\sigma_0}{2}$

Литература

1. Фукс Л.А. Механика аэрозолей. М., Наука, 1965, 327 с.
2. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе И.А. Теоретическая гидромеханика, т.2, М., Физматгиз, 1968, 531 с.
3. Гуревич М.И. Теория струй идеальной жидкости. М., Наука, 1978, 458 с.